

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TABIIY TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH

Mahamatova Dildora Samugdjanovna

Toshkent tumani 9-IDUM Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda tabiatga oid tushunchalarni shakllantirish, ularning o'ziga xosligini tushuntirish ishlarini olib borish metodlari, usullari xususida mulohaza yuritiladi.

Kalit so'zlar: idrok, tasavvur, tushuncha, yakka tushunchalar, umumiy tushunchalar, yig'ma tushunchalar, mantiqiy tafakkur, nutq, analiz, sintez.

KIRISH

Boshlang'ich sinflarda tabiat to'g'risidagi bilimlar tarkibiga jonsiz tabiat jismlari va hodisalari, o'simlik va hayvonlar, odam tanasining tuzilishi va salomatlikni muhofaza qilish, yilning har xil fasllarida qishloq xo'jalik mehnati to'g'risidagi tasavvur va tushunchalar, oddiy geografik tasavvur hamda tushunchalar kiradi.

Bolalar maktabga kelishi bilan o'qituvchi rahbarligida atrof olam bilan maqsadga yo'nalgan holda: tanishib boradilar. Atrof olam bilan dastlabki tanishish ularning sezgi organlarining qabul qilishiga asoslanadi. Olamni bilib olishning birinchi bosqichi bolalarning barcha yangilarni qarab chiqishga, iloji bo'lsa ushlab ko'rishga qaratilgan tug'ma intilishdir. Shunga ko'ra dastlabki tasavvurlar va tushunchalarni shakllantirishda o'quvchiga o'rganish obyekti bilan bevosita muloqotda bo'lish imkoniyatini berishi kerak¹.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ekskursiyalarda, kuzatishlar vaqtida o'quvchilar kundalik hayotning narsalarini qabul qilib, ulardagi o'xshashlik va tafovut belgilarini topadilar. Ularda

¹ Nuriddinova M.I. Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. T., 2015. 54-b.

“oddiy tushunchalar” shakllanadi. Fikrlash jarayonida bolalarda aniq fikrlar vujudga keladi. (Fikrga ega bo’lish - nimanidir tasdiqlash yoki rad etish demakdir. Masalan, “Bu gul qizil”. “Bu o’simlik-g’o’zadir”). Fikr hosil bo’lishida fikrlash jarayoni: jism va hodisalarni tahlil qilish, sintezlash, taqqoslash va umumlashtirish katta o’rin oladi. Fikr bevosita qabul qilish va tasavvurlar asosida shakllanadi. Masalan, “Daraxt ildizi, tana (poya), barglar, gullar va mevalardan iboratdir” degan fikr daraxtlarni kuzatish, ularning xususiyatlarini aniqlash va tahlil qilish, o’simlikning atalgan qismlarini taqqoslash, tegishli xulosa chiqarishga asoslangan².

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Tabiatshunoslikni o’rganishda bolalar oladigan tushunchalar geografik (umumiy, alohida va yig’ma) va biologik (tur va avlod) tushunchalariga bo’linadi.

Tabiatshunoslikda bolalar Toshkent, Sirdaryo, Tyanshan tog’lari kabi yagona tushunchalar; tog’lar, daryolar, shaharlar kabi umumiy tushunchalar; archa, qarag’ay, terak, na’matak, jasmin, kulrang quyon, oq quyon kabi tur tushunchalari; daraxt, buta, quyonlar va boshqa avlod tushunchalari bilan uchrashadilar. Tabiatshunoslikni o’qitish jarayonida geografik tushunchalarni biologik tushunchalar bilan bog’lanishiga e’tibor bermoq zarur.

Tabiatshunoslik tushunchalarini shakllantirish va ularni kichik yoshli maktab o’quvchilari tomonidan o’zlashtirilishining xususiyatlari. Tabiatshunoslik tushunchalari - bu umumiy muhim belgilari bilan birlashtirilgan obyektlar, hodisalar, jismlarning butun guruhi to’g’risidagi umumlashgan bilimlardir. Chunonchi, “o’simliklar” tushunchasiga barcha o’simliklar uchun umumiy bo’lgan muhim belgilari bilan bir guruhga birlashtirilgan har xil narsalar kiradi. Ularning hammasi o’sadi; rivojlanadi, nafas oladi, ko’payadi, ya’ni tirik organizmlar hisoblanadi.

Qabul qilish va tasavvurlar ayrim narsalarning qiyofasidir. Tushunchalar esa butun narsalar sinfiga taalluqli umumlashgan mazmunni aks ettiradi. Masalan,

² Bahramov A., “Tabiatshunoslik.” Darsligi 3-sinf. T.: “Cho’lpon” nashriyoti. 2014. 47-b.

“barg” tushunchasi daraxt, buta, o‘t o‘simliklari o‘sadigan hamma barglarga taalluqlidir³.

NATIJALAR

Tasavvurlar tushunchalarning sezgili asosi hisoblanadi, biroq tasavvurlar bilan tushunchalar o‘rtasida keskin chegara yo‘q. Tasavvurlar mazmunning boyib borishi va ularda narsalarning muhim xossalarini tobora ko‘npoq aks ettirib borishi bilan umumlashadi va tushunchalarga aylanadi. Ayni vaqtda tushuncha o‘z-o‘zidan vujudga kelmaydi. U yoki bu narsa yoki tabiat obyektlari to‘g‘risida tasavvurlarning bo‘lishi hali ular to‘g‘risida tushunchadan dalolat bermaydi. Tushuncha ko‘pgina ayrim hodisalarning muhim belgilarini umumlashgani sifatida hosil bo‘ladi.

Maktabda o‘qishning birinchi yilida bolalar atrof olam bilan tanishish o‘quv kitobidan ertak va hikoyalarni o‘qish, tabiatdagi kuzatishlar asosida o‘simlik va hayvon organizmlari to‘g‘risida umumiy oddiy tabiatshunoslik tushunchalarini oladilar. Kelgusi sinflarda ular tajribalar o‘tkazishda, kuzatishlar, ekskursiyalar, amaliy ishlar vaqtida tabiat to‘g‘risida aniq tushunchalarga ega bo‘ladilar.

Umumiy tushunchalarni shakllantirishda o‘qituvchi:

- obyektlarni maqsadga yo‘nalgan holda qabul qilib olinishini tashkil qilishi;
- tabiat jismlari va hodisalari to‘g‘risidagi har bir yangi tushunchani tahlil qilishi va barcha narsalarda, ilgari o‘zlashtirilganlarda takrorlanadigan muhim belgilarni ajratishi;
- ikkinchi darajali uncha muhim bo‘lmagan barcha belgilarni mavhumlashtirish, buning uchun uncha muhim bo‘lmagan turlanadigan belgili, lekin muhim belgilarini saqlagan (masalan, lola va binafsha, boychechak va lola) narsalardan foydalanishi lozim⁴.

³ Grigoryans A.G. Tabiatshunoslikni o‘qitish. T. 2012. 21-b.

⁴ Pakulova V.M., Kuznetsova M.I. Metodika prepodavaniya prirodovedeniya. M., 2010. 39-b.

XULOSA VA MUNOZARA

Darslarda xilma-xil metodik uslublarni qo'llash, amaliy ish, tajribalar va ko'rgazmali qurollardan foydalanish yangi tushunchalarni ongli o'zlashtirilishini oshiradi. O'tkazilgan amaliy ish va tajribalardan kelib chiqqan, puxta o'ylangan savollardan foydalaniladigan suhbatlar ularni mustahkamlashga yordam beradi. Shakllantirilgan tushunchalarni bolalar amalda qo'llana olishlari kerak Masalan, bolalar daryolar to'g'risidagi tushunchalarni o'zlashtirib, uning yordamida xaritadan topishlari, o'simliklarning ko'payishi to'g'risidagi tushunchani olib, undan tirik tabiat burchagida yoki maktaboldi maydonchasida qo'llanishlari kerak, ob-havoni kuzatib, o'quvchilar kuzatishlar kundaligida qayd qilishga, taqqoslash va xulosalar chiqarishga (yanvar, fevralda sovuq, martda esa iliqroq) o'rganishlari kerak.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Nuriddinova M.I. Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. T., 2015.
2. Bahramov A., "Tabiatshunoslik." Darsligi 3-sinf. T.: "Cho'lpon" nashriyoti. 2014.
3. Bahramov A., "Tabiatshunoslik." Darsligi 4-sinf. T.: "Sharq" nashriyoti 2014.
4. Grigoryans A.G. Tabiatshunoslikni o'qitish. T. 2012.
5. Pakulova V.M., Kuznetsova M.I. Metodika prepodavaniya prirodovedeniya. M., 2010.
6. www.ziynet.uz